

MOLIYAVIY ICHKI NAZORAT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Islamova Nargiza Mirzaxidovna

*iqtisodiyot nazariyasi
kafedrasini mustaqil
tadqiqotchisi
Toshkent davlat
iqtisodiyot universiteti*

E-mail: nargiza.islomova78@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada korxonada ichki nazoratni takomillashtirish bilan bog'liq masalalar tahlil etilgan. Ichki nazorat xo'jalik subyekti faoliyatini tartibga soluvchi qoidalar majmuasi sifatida tadqiq etilib, tadbirkorlik faoliyati jarayonida turli xil harakatlarning qonuniyligi va maqsadga muvofiqligi o'rganilgan. COSO modellari asosida integratsiyalashgan «risklarni boshqarish/ichki nazorat» modelini amalga oshirish masalalari ko'rib chiqilgan. Turli modellarning joriy etilishiga yondashuvlardagi farqlarni e'tiborga olish kerakligi, ulardagi xarajatlar va alternativ yondashuvlarning afzalliklarini tahlil qilish zarurligi taklif etilgan.

Kalit so'zlar: ichki nazorat, COSO tizimi, makroiqtisodiy ko'rsatkich, ichki nazorat samaradorligi, xavfga yo'naltirilgan yondashuv, tahliliy jarayon, model.

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

Исламова Наргиза Мирзахидовна

*независимый исследователь
кафедра теории экономики
Ташкентский государственный
экономический университет*

E-mail: nargiza.islomova78@gmail.com

Аннотация. В статье подвергаются анализу направления совершенствования внутреннего контроля на предприятии. В рамках статьи внутренний контроль рассматривается как совокупность правил, регулирующих деятельность субъекта предпринимательства и использующих специальные методы и приемы для проверки законности и целесообразности различных действий в процессе предпринимательской деятельности. Исследуются вопросы по внедрению интегрированной модели «управление рисками/внутренний контроль», основанной на моделях COSO. Предлагается учитывать различия в подходах к реализации разных моделей и анализировать затраты и выгоды альтернативных подходов.

Ключевые слова: внутренний контроль, система COSO, макроэкономические показатели, эффективность внутреннего контроля, риск-ориентированный подход, аналитические процессы, модель.

IMPROVEMENT OF THE INTERNAL FINANCIAL CONTROL SYSTEM

Islamova Nargiza Mirzaxidovna

*Department of Economic Theory
independent researcher
Tashkent State University of Economics
E-mail: nargiza.islomova78@gmail.com*

Abstract. The article presents directions for improving internal control within enterprises.

In the framework of this study, internal control is considered as a system of rules regulating the activities of a business entity and employing specific methods and techniques to verify the legality and appropriateness of various actions in the course of entrepreneurial activity. Recommendations are provided for the implementation of an integrated "risk management/internal control" model based on COSO frameworks. It is suggested that differences in approaches to the implementation of various models should be taken into account, and that both the costs and benefits of alternative approaches should be thoroughly analyzed.

Keywords: internal control, COSO system, macroeconomic indicators, internal control effectiveness, risk-based approach, analytical processes, model.

Kirish

Bugungi kunda iqtisodiyotni globallashtirish jarayonlarining jadallashuvi va moliyaviy xatarlarning ortib borishi ichki nazorat tizimini takomillashtirishni taqozo etmoqda. Moliyaviy nazorat tizimining yetarlicha rivojlanmaganligi korxonalarining moliyaviy resurslaridan noto‘g‘ri foydalanishiga, firibgarlik va korrupsiya xavflarining oshishiga hamda umumiy iqtisodiy samaradorlikning pasayishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli, ichki moliyaviy nazoratni kuchaytirish va uni zamonaviy texnologiyalar asosida takomillashtirish korxonalar uchun dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Yuzaga kelgan iqtisodiy vaziyat xavf va nazorat jarayonlari o‘rtasidagi bog‘lanishning oshishiga sabab bo‘lmoqda. Risklarni boshqarish tizimini rivojlantirish va takomillashtirish ichki nazorat tizimining barcha komponentlarini aniq tasavvur qilish zaruratini bildiradi. Bundan tashqari, majburiy risklarni baholash va oldindan tahlilni o‘z ichiga olgan riskga yo‘naltirilgan yondashuv muhim ahamiyatga ega. Risklarni boshqarish tizimini va ichki nazorat tizimini tashkil etish uchun xo‘jalik subyekti faoliyatini tartibga soluvchi huquqiy muhitni aniq aniqlash lozim, bu esa hujjatlarga qo‘yiladigan talablarni belgilaydi. G‘arbda keng tarqalgan COSO metodologiyasi (Tradeway Komissiyasi Homiyalar Tashkiloti) mahalliy audit tizimini takomillashtirish usullariga juda o‘xshaydi. Uning mazmuni korporativ boshqaruv menejerlariga mo‘ljallangan tavsiya va takliflarni ishlab chiqishdir. Ushbu tavsiyalar, odatda, kompaniyani boshqarish bilan bog‘liq bo‘lgan barcha muhim jihatlarni, biznes kommunikatsiyasi etikasi, ichki korporativ muloqot, tashkiliy jarayonlar, risklar va firibgarlik harakatlariga qarshi kurashish masalalarini o‘z ichiga oladi. COSO bo‘yicha ichki nazorat – bu tashkilotning yuqori rahbarlari tomonidan amalga oshiriladigan tadbirlar to‘plami bo‘lib, uning siyosatini belgilaydi. Bunday ichki nazorat kompaniya rahbariyatining quyidagi asosiy maqsadlariga erishishga qaratilgan: moliyaviy faoliyatda oqilona yondashuv va samaradorlik, uning moliyaviy hisobotlarining ishonchliligi, shuningdek, amaldagi qonunlarning normalariga va standartlariga rioya qilish.

Adabiyotlar sharhi

Korxonalarda ichki moliyaviy nazorat tizimi bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar va ilmiy adabiyotlar ushbu yo‘nalishning dolzarbligi va muhimligini tasdiqlaydi. Ichki nazorat muammolarini o‘rganishga bag‘ishlangan ko‘plab ilmiy manbalar mavjud, ulardan O.I. Lavrushin, G.N. Beloglazova, N.P. Sokolinskaya, V.P. Suyts, A.D. Sheremet, N.V. Fadeikina, Ye.Yu. Gracheva, D.M. LЬVOV, K.K. Arabyan, G.F. Shiryaeva, D.M. LЬVOV, G.F. Shiryaeva I.A. Belobjetskiy kabi mualliflarning ishlarini alohida ta‘kidlash mumkin.

A.A. Smith va D. Kaplan o‘z tadqiqotlarida moliyaviy nazoratni biznes boshqaruvining ajralmas qismi sifatida qarab, uning korxonalar moliyaviy barqarorligini ta‘minlashdagi o‘rnini batafsil yoritib berishgan. Xususan, D. Kaplan ichki moliyaviy nazorat samaradorligini oshirish uchun biznes jarayonlarini avtomatlashtirishning ahamiyatini ta‘kidlaydi [2].

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) tomonidan ishlab chiqilgan "Internal Control - Integrated Framework" (2013) hujjati esa ichki nazorat tizimining asosiy tamoyillarini belgilaydi [3].

Moliyaviy nazorat usullari bo‘yicha M. Jensen va W. Meckling o‘z tadqiqotlarida byudjet

nazorati, ichki audit va moliyaviy monitoringning korxonalar samaradorligiga ta'siri haqida bahs yuritgan. Ularning tadqiqotlariga ko'ra, samarali ichki nazorat tizimi korxonaning moliyaviy shaffofligini oshiradi va firibgarlik xavfini kamaytiradi [4].

O'zbekistonda qo'shma korxonalarining investitsiyaviy jozibadorligini oshirish maqsadida korxonalarining ichki nazorat tizimini takomillashtirishga alohida etibor qaratilmoqda. Mamlakatimizni rivojlantirishga qaratilgan strategik hujjatlar va olib borilayotgan islohotlar davrida qabul qilingan farmon va qarorlar bunga yaqqol misol bo'la oladi [1]. Qarorlarda belgilangan vazifalar respublikamizda islohotlar tizimlilikini oshirishga xizmat qiladi .

Respublikamizda K.B. Axmadjanov, A.Z. Avloqulov, R.D. Dusmuratov, Sh.I. Ilxamov, A.A. Karimov, N.F. Karimov, S.U. Mehmonov, A.X. Pardaev, M.M. Tulakhodzhayeva, A.N. To'raev, B.Q. Hamdamov, B.A. Hasanov, I.N. Qo'ziev va boshqa iqtisodchi olimlarning ilmiy ishlarida ichki nazorat va ichki auditning ba'zi jihatlari qisman o'z ifodasini topgan.

I. Karimov va X. Tursunov kabi mahalliy olimlar O'zbekistonda ichki moliyaviy nazorat tizimining rivojlanish holati, uning dolzarb muammolari va takomillashtirish yo'llari haqida tadqiqotlar olib borganlar [5].

Moliya vazirligi tomonidan e'lon qilingan (2023 y.) hisobotda O'zbekiston korxonalarida ichki nazorat tizimining joriy etilish darajasi va uchraydigan muammolar tahlil qilingan. Xususan, kichik va o'rta biznes korxonalarida ichki audit tizimining rivojlanmaganligi, avtomatlashtirilgan tizimlarning yetarlicha yo'lga qo'yilmaganligi va moliyaviy xatrlarni boshqarish bo'yicha tajribalar yetishmayotgani aniqlangan [6].

Ta'kidlash joizki, ichki nazorat muammolariga bag'ishlangan nashrlarning ko'pligi bilan birga, ba'zi muhokama mavzulari mavjud bo'lib, tashkilotlarning ichki nazorat sifatli tizimlarini qurishning asoslari hanuzgacha ilmiy jihatdan va amaliyotni bajarish nuqtai nazaridan yetarlicha o'rganilmagan.

Adabiyotlar sharhi shuni ko'rsatadiki, korxonalar boshqaruv tizimidagi ichki nazorat va ichki auditdagi mavjud muammolarni aniqlash, xorijiy davlatlarning mazkur sohadagi tajribalarini o'rganish, mamlakatimiz korxonalar boshqaruv tizimiga keng joriy qilish bo'yicha ilmiy taklif va amaliy tavsiyalarni xalqaro standartlar asosida ishlab chiqish kamligi mazkur mavzuning dolzarbligini belgilaydi.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur maqolada korxonalarda ichki nazorat tizimining samaradorligini ob'ektiv baholash jarayonida ichki nazoratni o'tkazish yondashuvlari tahlili va mezonlari, COSO metodologiyasi asosida ichki nazorat va xavflarni boshqarish tahliliy jarayonlari, analiz kabi tadqiqot usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

Boshqaruv sohasidagi muhim faoliyat iqtisodiy holatni kuzatish, ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni tashkil etishdan iborat. Ichki nazorat bunday tizimning bir jihati bo'lib qoladi. Uning mohiyati iqtisodiy resurslarni rivojlantirish va samarali qo'llanishini ta'minlashda, shuningdek, korxonalar moliyaviy strategiyasini amalga oshirishida yordam berishda ifodalanadi. Bozor sharoitiga o'tishda ichki nazoratning ahamiyati pasayadi, deb taxmin qilinadi, bu esa avtomatik ravishda pul bilan nazoratni kuchaytiradi.

Tashkilotda ichki nazorat turli xil jarayonlar majmuini anglatadi, bu esa tashkilotning ish faoliyatini barqarorligini ta'minlashga, boshqaruv samaradorligini baholashga va rivojlanish hamda rentabellik darajasini saqlashga yordam beradi. Ichki nazoratning bir qator xususiyatlari mavjud bo'lib, bu boshqa boshqaruv tizimi elementlari bilan birga keladi.

Har yili ichki nazorat tizimini tashkil etish bilan bog'liq masalalar dolzarblashadi, ehtimol, bu mamlakat miqyosida ham tushuniladi. Biroq, bunday iqtisodiy subyektlarni nazorat qilish, doimiy ravishda majburiy auditdan o'tkazilayotgan, nafaqat buxgalteriya hisobotlarini

rasmiylashtirish va buxgalteriya hisobini yuritish sohasida amalga oshirilishi, balki avvalo, ma'lum bir iqtisodiy subyektning haqiqiy iqtisodiy hayoti to'g'risidagi ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri o'z ichiga olishi kerak. Biroq, ko'p hollarda bu iqtisodiy subyektlar uchun ichki nazorat tizimini joriy etish e'tiborsiz qoldiriladi yoki rasmiy ravishda amalga oshiriladi.

Ichki nazorat tizimi nafaqat xatolar va og'ishlarni aniqlash qobiliyatini ko'rsatishi, balki kelajakda shunday turdagi xatolar va og'ishlarning yuzaga kelish ehtimolini kamaytirish maqsadida o'zgarishi kerak.

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, ichki nazorat tizimining samaradorligini ob'ektiv baholash jarayonida, to'liq foydalanish va qo'llanilishi mumkin bo'lgan yondashuvlar o'xshashliklari va farqlari bilan, jadvalda har birining afzalliklari va kamchiliklari ko'rsatilgan.

1-jadval.

Ichki nazoratni o'tkazish yondashuvlari*

T/R	Yondashuv	Yondashuvning mohiyati	Kamchiliklar	Afzalliklar
1.	Sinov o'tkazish	Xususiyatlarni hisoblash ushbu ko'rsatkichlarga taalluqli бўлган, savollar va javoblar asosida o'tkaziladigan, vazn va ballar asosida baholash orqali amalga oshirilgan.	<p>1. Sifatli mulohazalar asosida sinovdan o'tkazilayotganlarning bahosini shakllantirish aniq va obyektiv mezonlar mavjud bo'lmagandagina amalga oshadi.</p> <p>2. Subyektiv pozitsiyalar va fikrlar baholash manbai bo'lib, ularning asoslanganlik darajasi esa ko'plab shartlarga bog'liq.</p> <p>3. Test qiluvchilar va test qilinuvchilar tayyor shablonlar asosida javob berish odatiga ega bo'lishadi, bu esa ichki nazorat tizimidagi cheklovlar yoki xatolarni aniqlash imkoniyatini sezilarli darajada kamaytiradi. Sinov o'tkazuvchilar va sinovdan o'tkaziluvchilar tayyor shablonlarga qarab javob berish odatining shallanishi, bu ichki nazorat tizimidagi kamchiliklarni yoki xatolarni aniqlash imkoniyatini sezilarli darajada kamaytiradi.</p> <p>4. Shakl mazmunidan ustun, ya'ni keltirilgan usul ichki nazorat tizimining mavjudligini tasdiqlash imkonini beradi, lekin ichki nazorat samaradorligini baholash, jumladan uning jarayonining yetuklik darajasini o'lchash</p>	<p>1. Qo'llanish qulayligi yondashuvning universalligi va uning oddiyliги hisobiga.</p> <p>2. Ichki nazorat tizimining samaradorligini baholash jarayonida mehnat xarajatlarini qisqartirish.</p>

			imkoniyatini bermaydi.	
2.	Eng oddiy matematik modellar	Bajargan nazorat jarayonlarining samaradorligini aniqlashga intilish, shuningdek, ularni o'tkazish uchun sarflangan xarajatlar va natijalar o'rtasidagi bog'lanishni o'rganish. Muayyan tizimli manba bilan bog'liq ravishda paydo bo'lish jarayonining vaqt modelidan va nazoratni amalga oshirish natijasida yuzaga keladigan xatolarni tuzatish jarayonidan foydalaniladi.	<p>1. Metodlar yetarlicha hajmli va juda shartli.</p> <p>2. «Qarzlarning -natijalar» munosabatida doimiy samaradorlik yo'q</p> <p>3.«Xato»ni aniqlash va tushunchasining yo'qligi, shuningdek, xato toifalarining mohiyatini baholash bilan birga bu xatolarni tasniflash.</p>	<p>1.Nafaqat yagona nazorat tartibining samaradorligini baholashni amalga oshirish imkoniyati, shuningdek butun korxonada bo'ylab turli xavflarni baholash maqsadida zarur materiallarni taqdim etish</p> <p>2.Avtomatlashtirilgan nazorat vositalarini ishlab chiqarishni rag'batlantirish va natijada, nazoratni amalga oshirish uchun xarajatlarni kamaytirishga yordam berish qobiliyati</p>
3.	Ichki nazorat samaradorligini aniqlovchi, analitik jarayonlar	Tahliliy jarayonlarni maxsus belgilarning tahliliy kuzatishlari tartibi asosida belgilangan savollar bo'yicha test shaklida qo'llash imkoniyati, ichki nazorat va uning samaradorligini ushbu yondashuv doirasida xarakterlaydigan belgilarning tavsifi	<p>1.Aniqlik va obyektiv ko'rsatkichlarga ega baholash mezonlarining mavjud emasligi</p> <p>2.Nazorat samaradorligini baholash uchun mezon va ko'rsatkich o'rtasida aniqlik yo'qligi</p> <p>3. Komplayens usuli tashkilotda qo'llanilayotgan nazorat usullari va jarayonlarning etariligi baholashga imkon beradi yoki o'zgarishlar zarurligini belgilaydi, ammo ushbu ichki nazorat sistemasi xatosizligini baholamay qoladi.</p> <p>4. Taqdim etilgan shartli usul compliance, zarur qoidalar va ichki nazorat tizimining ushbu qoidalarga mosligini o'rganishni o'z ichiga oladi, ya'ni xatolikning mavjudligi kerakli tajriba va testni o'tkazayotgan shaxsning malakasiga bog'liq, shuningdek, reglament ishlab chiqayotgan mutaxassisning malakasi va tajribasi bilan</p>	<p>1.Mezonlarni (ko'rsatkichlarni) shakllantirish nafaqat samaradorlik, balki natijadorlik nuqtai nazaridan amalga oshiriladi.</p> <p>2. Nafaqat butun tizimning samaradorligini, balki nazoratga oid alohida jarayonlarni ham baholash imkoniyati</p>

			bog'liq. 5. Bunday yondashuv nazorat ob'ektlari uchun mezonlarni (ko'rsatkichlarni) har bir sub'ekt uchun alohida aniqlash zaruriyati bilan mehnat talab qiluvchi yondashuv bo'lib, yo'nalishdan va ushbu faoliyatning ko'lami asosida turtki berish.	
4.	Boshqaruv tizimlarining samaradorligi ni tasvirolovchi, analitik jarayonlar,	Qo'llanilayotgan baholash metodlarining variatsiyasi, bunda ichki nazoratning samaradorligi nafaqat miqdor jihatidan, balki muayyan tashkilotning xo'jalik faoliyat natijalarining sifat jihatidan baholanadi.	1. Boshqaruv tizimini baholash maqsadida boshqaruvning samaradorlik mezonlarini noto'g'ri ishlatilishi, ayniqsa uning holati 2. Tashkilot ishining yakuniy natijalari ko'p miqdordagi turli yo'nalishda amaldagi shartlarga bog'liq, ichki nazoratning sezilarli samaradorligi bilan doimo bog'liq bo'lmasligi mumkin.	Ichki nazorat bilan bog'liq muhim maqsadlardan birini amalga oshirish imkoni, bu esa moliyaviy-xo'jalik faoliyatining samaradorligi, shartnomalarni rasmiylashtirish, aktivlar va passivlarni yuritish holatlarida.

*Muallif ishlanmasi.

Ayta olish mumkinki, ichki nazorat o'tkazilishi davrida tizimning samaradorligini baholashda universal yondashuv yo'q. Har bir yondashuvning afzalliklari va kamchiliklari bor, lekin o'tkazilgan tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, barcha tilga olingan usullar ichki nazorat tizimi samarali ekanligiga ishonch hosil qilishni maqsad qilgan. Bu quyidagi mezonlarni ajratib ko'rsatishga imkon beradi:

- ichki nazorat tizimida rasmiy tashkilotni amalga oshiradigan reglamentlar mavjudligi, ularning samaradorligi va vaqtida o'tkazilgan baholash;
- tashkilot tomonidan foydalanilayotgan nazorat jarayonlarining xavflarga muvofiqligi, ularning etariligi va samaradorligi;
- xavfga yo'naltirilgan tizimni qurish amaliyoti va prinsiplari, zarur ichki nazoratning strukturaviy tashkilotiga asos bo'lganligi;
- tegishli axborot oqimlaridan zaruriy himoyani ta'minlaydigan uzatish kanallarining mavjudligi;
- haqiqiylik va nazorat samaradorligini ta'minlaydigan imkoniyatli infratuzilma mavjudligi;
- shuningdek, ichki nazorat tizimini samaradorligini monitoring qilish tizimi faoliyatining mavjudligi.

Xavfga yo'naltirilgan yondashuvda xo'jalik subyektlari uchun maksimal darajada tartibga solingan nazoratni amalga oshirish imkoniyati, shuningdek, xavflarni oshirishga yordam beradigan omillar ustidan nazoratni amalga oshirish imkoniyati ajralib turadi. Moslashuvchanlik imkoniyati va o'zgarishlarga tezkor javob berish, ichki nazorat tizimini tashkil etishda xavfga yo'naltirilgan yondashuvning muhim ustunligidir, bu esa tizimlilik prinsipini ta'minlaydi.

Xalqaro standartlar asosida tashkil etilgan xalqaro tashkilot va COSO nodavlat tashkiloti tomonidan yaratilgan kontseptual hujjatlar, ular asosida xalqaro institutlarning, masalan, Ichki auditlar instituti, Pulni yuvishga qarshi moliyaviy chora-tadbirlar guruhi (Financial Action Task Force, FATF), Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti, Bazel bank nazorati qo'mitasi kabi taniqli xalqaro institutlarning maxsus rivojlanishlari, ichki nazorat va xavflarni boshqarish bo'yicha xalqaro tan olingan metodologik asoslar hisoblanadi.

COSO konsepsiyasi quyidagi prinsiplardan iborat:

Ichki nazorat tizimining asoslanishi xavflarni boshqarish tizimi bilan o‘zaro bog‘liq komponentlar bo‘yicha, maqsadlarga erishishda va butun majmua choralarda faoliyat ko‘rsatish uchun muhim vositalar hisoblanadi.

COSO modellaridan foydalanish turli boshqaruv darajalarida va ularning universalliklarini taqdim etish imkoniyatlarini beradi. Shunday qilib, ular alohida bo‘linmada, butun tashkilotda va o‘zaro bog‘langan kompaniyalar guruhlarida qo‘llanilishi mumkin.

1-rasm.

C-COSO modeli (Ichki nazorat)*

*Manba: [18;19.].

Birinchi rasmda maqsadlar kategoriyalari kubning yuqori yuzasida aks ettirilgan (tashkilotning erishmoqchi bo‘lgan maqsadi). Gorizontalar zarur komponentlar (maqsadga erishishni ta‘minlovchi harakatlar) ko‘rsatilgan. Vertikal qatorlarda esa tashkilotning tuzilishi joylashgan.

2-rasm.

ERM-COSO modeli (Xavfli boshqarish)

*Manba: [18;19.].

Ikkinchi rasmda maqsadlar toifalari kubning yuqori yuzida aks etgan (tashkilotning erishmoqchi bo‘lgan maqsadi). Ko‘rinib turibdiki, gorizontalar zarur komponentlar (maqsadga erishishga imkon beradigan harakatlar) ko‘rsatilgan. Vertikal qatlamlarda tashkilot

tuzilishi joylashgan.

COSO tomonidan implementasiya tariqasida tasvirlangan kubiklarda tashkilot faoliyatida amalga joriy etishda korxonalar qay darajada tadqiqot o'tkaza olishi, tashkilotlarning ichki nazorat bilan birgalikda xavflarni boshqarishni har tomonlama o'rganish qobiliyati, shuningdek yuqorida keltirilgan kategoriyalar bilan bir qatorda, komponentlar, maqsadlar va bo'limlar kirishi ko'rsatilgan.

COSO konsepsiyasiga ko'ra, ichki nazorat va xavflarni boshqarish bir-biriga bog'liq bo'lgan holda, chiziqli jarayonlar emas, balki integrasiyalashgan jarayonlardir. U shundaki, unda har qanday komponent bir-biriga ta'sir qilish va bevosita ta'sir o'tkazish imkoniyatiga ega bo'linishi bilan ajralib turadi.

Shunday qilib, masalan, xavflarni baholash nazorat muhitiga ham, shunga o'xshash jarayonlarga ham ta'sir qilishi mumkin. Bundan tashqari, u tashkilotning kommunikatsiyalar va ma'lumotlar yoki monitoring bilan bog'liq ichki jarayonlarga bo'lgan talablarini qayta baholash zaruratini belgilab berishi mumkin.

Ichki nazorat tizimining yagona tarkibiy qismlariga, shuningdek, xavflarni boshqarish tizimlariga ham quyidagilarni kiritamiz:

- tekshirilayotgan tashkilotning nazorat muhitini;
- nazorat jarayonlari, nazorat muhitining elementlarini to'ldiruvchi;
- korxonadagi xavflarni baholash;
- monitoring tizimining jarayonlari;
- ma'lumotlar va samarali aloqa.

COSO ning asosiy konsepsiyasi rahbariyat tomonidan zaruriy harakatlar bilan shakllanadigan korporativ madaniyatdir, ya'ni:

- korporativ boshqaruvda «umumiy ohang»ni belgilash qobiliyati;
- tashkiliy struktura va ichki kommunikatsiyalarni barqarorlashtirishda xavfga yo'naltirilgan yondashuvni joriy etishdagi faoliyat;
- etika standartlari va korporativ xulq-atvor prinsiplari targ'ib qilish istagi;
- kadrlar siyosatini eng samarali ravishda olib borish.

Tashkilotning xavflarni boshqarishidagi tarkibiy qismi ichki nazorat bo'lib, xavflarni boshqarish esa tashkilotni boshqarish jarayonining kengroq qismida namoyon etiladi.

Xavflarni boshqarish jarayonini ko'rib chiqish ko'proq kelajak bilan bog'liq. Bu topilish darajasida sodir bo'ladi, birinchidan, mumkin bo'lgan xavflar aniqlanganda, tashkilotning qabul qilishga tayyor bo'lishi, ikkinchidan, turli xavflarning shakllanishi, ularni strategik maqsadlarga erishishda kamaytirish xususiyatlari va uchinchidan, paydo bo'layotgan xavflar va ularning tashkilotga ta'siri o'rtasidagi nisbatni topishda.

Ichki nazorat esa tashkilotning qanday qilib xatarlarga ta'sir o'tkazishini va ushbu faoliyat bosqichida o'z maqsadlariga erishishini ta'kidlaydi.

Taqdim etilgan COSO modellarini birgalikda amalga oshirish korxonaning keng ko'lamli faoliyati bilan bog'liqdir.

COSO hujjatlarida kichik tashkilotlar ma'lumotlarini va ularning xavflarini boshqarish hamda ichki nazorat modeli samarali shakllantirishdagi qiyinchiliklari ko'rinadi.

Turli modellarning joriy etilishiga yondashuvlardagi farqlarni e'tiborga olish kerak, shuning uchun ulardagi xarajatlar va alternativ yondashuvlarning afzalliklarini tahlil qilish zarur.

Demak, har qanday boshqaruv tizimining ajralmas va muhim qismi ichki nazoratdir, bu esa aks aloqaning bir shakli hisoblanadi. Uning yordamida boshqaruv tizimi boshqarilayotgan tizimning real holati haqida ma'lumot olish imkoniyatiga ega.

Yuqoridagilarni umumlashtiradigan bo'lsak, ta'kidlab o'tish joizki, ichki nazorat usullarining barcha turlarida ko'rinib turibdiki, qanday qilib ular:

- ichki nazorat tizimida va uning tashkilotida muayyan baholarni shakllantirishga ko'proq yo'naltirilganligi;
- ichki nazorat tizimining yangi imkoniyatlarini rivojlantirishga o'z-o'zini takomillashtirish

uchun yordam bermasligi;

- o'tgan nazoratdan ko'ra keyingi nazorat usuli sifatida ko'proq ishlashligi.

Ichki nazoratni ta'minlash sohasiga belgilangan normativlar va xo'jalik shartlarini bajarish, boshqaruv bo'yicha amalga oshirilgan qarorlarni tekshirish kiritilgan. Ichki nazorat tizimiga aniq jarayonlar va nazorat harakatlaridan tortib ichki nazoratni tashkil etishning elementlari va prinsiplari, shuningdek uning shakllari, turlari va sohalari kiritilgan.

Xulosa

Ichki moliyaviy nazorat har qanday korxonaning barqarorligi va muvaffaqiyatini ta'minlovchi muhim mexanizmdir. Samarali nazorat tizimi moliyaviy shaffoflikni oshirish, firibgarlik va moliyaviy xatolarni kamaytirish hamda mablag'lardan oqilona foydalanishga xizmat qiladi. Bugungi kunda raqamli iqtisodiyot va texnologik taraqqiyot ichki moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirish uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Tadqiqot davomida aniqlangan asosiy muammolar shundan iboratki, ko'plab korxonalarda ichki moliyaviy nazorat tizimi to'liq joriy etilmagan yoki u faqat formal tarzda ishlaydi. Bunga malakali mutaxassislarining yetishmovchiligi, zamonaviy texnologiyalarning joriy etilmagani va ichki audit tizimining zaifligi sabab bo'lmoqda. Shuningdek, moliyaviy xavflarni boshqarish strategiyalarining yo'qligi korxonalarni kutilmagan moliyaviy yo'qotishlarga olib kelmoqda.

COSO modellariga asoslangan ichki nazorat tizimini to'g'ri o'rnatganda, korxonalarining xavflarni boshqarishidan kelib chiqadigan foydalar xarajatlarni sezilarli darajada oshiradi va korxonalariga kelajakni boshqarish qobiliyatiga bo'lgan ishonch beradi.

Korxonada turli xavf turlarini boshqarish bo'yicha integratsiyalashgan modelni / ichki nazoratni COSO modellari (Asosiy standart) asosida joriy etishdan oldin keng qamrovli tayyorgarlik o'tkazilishi kerak:

- turli xil xavflarni aniqlash va tasniflash;
- ushbu xavflarni baholashni o'tkazish;
- tashkilotning ichki tuzilmasida xavflarni tezkor boshqarish va nazorat qilish bo'yicha samarali tizim yaratish;
- har bir mumkin bo'lgan xavf turini boshqarish usullarini aniqlash va ularga cheklovlar qo'yish.

Ichki moliyaviy nazorat tizimi nafaqat hujjatlar va hisobotlar yuritish bilan cheklanmasligi, balki korxonada faoliyatining ajralmas qismiga aylanishi lozim. Faqat shundagina korxonalar moliyaviy xavfsizlikni ta'minlab, uzoq muddatli barqaror rivojlanishga erishishlari mumkin.

Shunday ekan, moliyaviy ichki nazorat tizimini takomillashtirish nafaqat biznesning bugungi kun talabiga javob berishi, balki kelajakda barqaror va muvaffaqiyatli faoliyat yuritishiga mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentyabrdagi PF-158-son “O'zbekiston – 2030” strategiyasi to'g'risida”gi farmoni; O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 10 iyuldagi PF-100-son “Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazoratni kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi farmoni; O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 29-aprel kunidagi VM-279-son “Davlat moliyasi sohasida xavflarni boshqarish tizimini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori; O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025 yil 16 iyuldagi VM-446-son “2025 – 2027-yillarda respublika va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarida ichki nazorat tizimini yanada takomillashtirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi qarori.

2. Kaplan, D. Corporate Financial Control and Governance. New York: Wiley, 2018.

3. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Internal Control – Integrated Framework. COSO Press, 2013.

4. Jensen, M., & Meckling, W. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs,

and Ownership Structure//Journal of Financial Economics – 3(4), 2019. – PP. 305-360.

5. Karimov I. O‘zbekiston iqtisodiyotida ichki auditning o‘rni. O‘zbekiston iqtisodiyot jurnali, .12(2), 2022. – B. 45-63; Tursunov, X. Moliyaviy Xatarlarni Baholash va Boshqarish Usullari – Toshkent:O‘zbekiston Milliy Universiteti Nashriyoti, 2023.

6. O‘zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi. Korxonalarda ichki moliyaviy nazoratni takomillashtirish strategiyasi. – Toshkent, 2023.